

O REEVALUARE TEORETICĂ A PROBLEMATICII INTERPRETĂRII JURIDICE OFICIALE

Drd. Eliza COȘMAN

Lucrarea reprezintă o încercare de nuanțare terminologică și de conținut în problematica interpretării juridice oficiale, urmărind să distingă, de la o formă de interpretare oficială la alta, modul specific în care operează generalitatea, obligativitatea și autenticitatea normelor de drept supuse interpretării.

Cuvinte-cheie: *interpretare juridică, interpretare oficială, interpretare autentică, interpretare cazuală, normă "individuală"*

Interpretarea care are drept obiectiv elaborarea sau aplicarea normelor juridice, realizată de către autoritățile publice competente, formează conținutul interpretării oficiale¹. Interpretarea oficială mai este numită și interpretarea cu forță juridică. În cazul interpretării oficiale, agentul interpretării procedează la interpretarea autentică sau la interpretarea concretă, de caz. Autoritatea normativă care a elaborat actul interpretat procedează la interpretarea autentică. Această interpretare trebuie să îmbrace forma juridică proprie actului originar. În această ordine de idei, interpretarea legală este o expresie tipică a interpretării autentice. Interpretarea legală reprezintă acea intervenție a legiuitorului de

a clarifica sensul normativ al unui text al legii.

O altă modalitate a interpretării oficiale autentice este interpretarea executivă, desigur când are caracter normativ. Este de menționat faptul că există și acte de interpretare administrativă autentică care au ca obiect actele proprii, origine. Acestea, în situația când asigură organizarea executării legii, așa cum o fac unele hotărâri de guvern sau unele decizii ale consiliilor locale, ele au caracter normativ, deci exprimă prin natura lor calitatea de acte administrative generale. Desigur, în raport cu legea, aceste acte au o sferă de generalitate mai mică. În acest temei, și interpretarea lor, în situația în care îmbracă forma unui act normativ de interpretare administrativă ori a unor dispoziții care sunt cuprinse într-un act normativ nou, are un caracter general; însă acest caracter, pentru puterea judecătorească nu este și obligatoriu.

¹ Nicolae Popa, *Teoria generală a dreptului*, Ed. „Actami”, București, 1998, p. 279; Gheorghe Avornic, *Tratat de Teoria generală a Statului și Dreptului*, vol. II, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, 2010, p. 216.

Interpretarea oficială, între generalitate, obligativitate și autenticitate

Generalitatea unui act nu implică și obligativitatea sa; de asemenea nu numai legea are caracter general. Un act de voință, respectiv un act normativ, pentru că este obligatoriu capătă caracter general. Un act normativ, prin voința autorității normative se impune unei clase de situații, precum și subiecte obligate la un anumit comportament. Astfel, obiectul contenciosului administrativ poate fi un act normativ executiv care rămâne un act general. La rândul său, legea este general-obligatorie pentru că se impune ca izvor suprem de drept tuturor autorităților cu funcții normative și față de celelalte izvoare de drept intern. Legea obiectivează în esență voința Parlamentului, reprezentând suveranitatea poporului.

Obligatoriu este orice act normativ, care tocmai de aceea trebuie aplicat sau respectat. Raportat la acesta, „obligativitatea ține de esența normei juridice de a fi obligatorie ca voință exprimată normativ”². Din punctul de vedere al ierarhiei izvoarelor de drept, precum și al raporturilor dintre puterea legislativă cu puterea executivă și puterea judecătorească, legea este general-obligatorie. Privit ca orice ansamblu de norme aplicate unei clase de subiecte și în raport cu această clasă, actul normativ administrativ este și el general. Trebuie menționat faptul că obligativitatea

actului normativ se definește în raport cu agenții care sunt chemați să-l pună în aplicare; desigur, acești agenți sunt alții decât cei ai autorității legislative sau ai celei judecătorești.

Se configurează două tipuri de obligativitate normativă; este vorba de o obligativitate de extracție volitivă, care în esență aparține legii și care exprimă prevalența puterii legislative, expresie a suveranității politice manifestate de Parlament; astfel, legea este general – obligatorie în acest sens. Al doilea tip de obligativitate este de ordin formal și rezidă în calitatea de izvor de drept, aceasta revenindu-i oricărui act normativ al oricărei autorități abilitate să creeze drept. Dacă obligativitatea care aparține exclusiv legii este una de ordin material, obligativitatea de ordin formal se justifică prin cea care aparține legii, însă pe care o exprimă în mod formal. Întrucât sub aspect logic ar fi nepotrivit să se facă distincție între o așa-zisă obligativitate generală și una care nu ar putea fi decât particulară deoarece orice normă juridică este, ca normă, generală prin definiție; astfel, a admite acest lucru ar fi contrar naturii oricărei norme și aceasta, indiferent de extensia relațiilor reglementate și de rangul izvorului de drept în care se încadrează.

În literatura de specialitate se vorbește în cazul legii despre obligativitatea originară, aceasta fiind expresia juridică întemeietoare a valorilor sociale ocrotite de lege în actul de reglementare primară. Pentru celelalte izvoare de drept este vorba

² I. Humă, *Cunoaștere și interpretare în drept. Accente axiologice*, Ed. Academiei Române, București, 2005, p.47.

de o obligativitate derivată³. Temeiul juridic al obligativității derivate este obligativitatea originară. Prin lege ca izvor primar se certifică în mod mediat celelalte izvoare de drept, altele decât legea. Și aceasta, deoarece ele „nu pot asimila necesitatea socială, spiritul legii și interesul general – concentrate în comanda politică – decât prin spiritul legii. Acesta transfigurează valorile sociale în formă normativă originară – legea, pentru ca în raport cu ea să-și definească conținutul și rostul de a fi celelalte izvoare ale dreptului”⁴. Într-adevăr, pe diferite paliere normative, diversitatea izvoarelor de drept exprimă ipostaze ale aceleiași voințe care se reflectă atât în coerența conținuturilor pe care le dobândesc normele juridice, cât și în caracterul sistemic ce se manifestă în ierarhia izvoarelor de drept.

Rigoarea sub care se prezintă ierarhia izvoarelor susține medierea formală, necesară constituirii lor sistemice, oferind prin aceasta o structură stabilă întregului edificiu juridic. În această ordine de idei, dincolo de limitele sale, poate fi menționat rolul normativismului juridic care a pus în evidență importanța condiției formale a normei juridice și a ierarhiei izvoarelor dreptului în stabilitatea dreptului. Totodată, punerea în evidență a condiției formale prin care se caracterizează normativitatea juridică permite distincția față alte tipuri de normativitate socială.

³ *Ibidem*, p.48.

⁴ *Ibidem*

O problemă care suscită dezbateri este aceea care privește caracterul autentic al interpretării. Direcțiile care s-au conturat în această problemă se referă la autori care consideră că interpretarea autentică nu se restrânge la cea realizată de Parlament, deci la interpretarea legală, ci ea se referă și la interpretarea pe care o realizează organele administrative pentru propriile acte normative pe care acestea le creează. Astfel, Gh. Boboș subliniază următoarele: „Subiectele interpretării autentice pot fi toate organele care au dreptul de a elabora norme juridice”⁵. Comparativ cu această viziune care întrunește o apreciere majoritară, există și autori care susțin sensul restrictiv-legislativ al interpretării autentice. De exemplu, într-o lucrare se arată că „Interpretarea autentică este cea care emană de la legiuitorul însuși, într-o formă generală și obligatorie”⁶.

Comparativ cu această viziune, în literatura în domeniu se arată îndreptățit că „atributul autenticității vizează identitatea voinței oficial-interpretative cu aceea abilitată normativ, căreia i se revendică și pe care o exprimă nemijlocit, oricare ar fi natura sau rangul ei”⁷. Astfel, indiferent că este legislativă sau executivă, este vorba de aceeași autoritate legitim normativă, care se

⁵ Gh. Boboș, *Teoria generală a dreptului*, Ed. Dacia, Cluj-Napoca 1994, p.241.

⁶ I. Dogaru, D.C. Dănișor, Gh. Dănișor, *Teoria generală a dreptului*, Ed. Științifică, București, 1999, p.383.

⁷ I. Humă, *op. cit.*, p.49.

manifestă interpretând propriu-i act normativ; prin interpretare are loc o continuare a voinței, e aceeași voință normativă, care este una autentică, rezultat a unui demers sintetic-interpretativ. Dacă se pornește de la principiul reglementării primare, în întemeierea atributului autenticității interpretării, s-ar afecta îndreptățirea operației de interpretare juridică, care valorifică întreaga ierarhie a izvoarelor juridice, și aceasta deoarece nici un palier al creării dreptului și al aplicării normelor de drept nu poate funcționa fără operația de interpretare.

Este de menționat faptul că însuși principiul conform căruia cine poate mai mult, poate și mai puțin (*a majori ad minus*) întemeiază argumentul că nu există nici un temei care să interzică interpretarea unui act normativ de către propriul său emitent.

Se consideră justificat că lărgirea sferei noțiunii de interpretare autentică nu înseamnă și admiterea posibilității de transfer a forței juridice, care aparține interpretării legale, în planul interpretării administrative cu caracter general; de asemenea, obligativitatea originară a legii nu se transferă ca atare în obligativitatea derivată, care aparține celorlalte izvoare de drept. În această ordine de idei, un text de lege interpretat ulterior de Parlament se impune actelor juridice normative sau cu caracter individual, ale autorităților executive, dar și actelor cu caracter individual ale instanțelor de judecată. Interpretarea autentică a Parlamentului este astfel, în raport cu celelalte forme de interpretare, originar obligatorie. Însă este autentică nu

numai interpretarea legală, după cum obligativitatea originară nu este deținută de orice interpretare autentică. În natura voinței legislative ca voință întemeietoare se află obligativitatea originară a legii, nu în generalitatea sa, care este o trăsătură comună care aparține tuturor izvoarelor de drept.

Diferitele forme de obligativitate antrenate de interpretarea oficială generală nu sunt într-o relație cauzală cu generalitatea interpretării autentice. Acest aspect se explică prin dublul plan în care operează interpretarea. Astfel, în plan material se ajunge la o anumite obligativitate a interpretării dată de identitatea voinței interpretative cu aceea normativă; pentru interpretarea legală, această obligativitate este absolută și este relativă sau parțială pentru interpretarea administrativă. Totodată interpretarea autentică operează în plan juridic formal; în acest plan, interpretarea capătă forță juridică, caracter normativ, implicit general, deoarece aici operează exigența identității actului interpretativ cu aceea a actului interpretat.

Într-un fel sau altul, autenticitatea provoacă obligativitatea interpretării, dar și generalitatea ei⁸. Autenticitatea nu trebuie privită în sens reductiv, ca un atribut exclusiv al interpretării legale, această poziție ar antrena inadvertențe la nivel teoretic și consecințe la nivel practic. În esență problema este una de cunoaștere și de atitudine. Astfel, „a admite autenticitatea

⁸ I. Humă, *op. cit.*, p.50.

interpretării realizate de oricare dintre autoritățile normative, înseamnă a pretinde - distributiv și consecvent- responsabilitatea atribuțiilor asumate și a angajării efective în actul interpretării juridice a factorilor competenți⁹. Problema autenticității interpretării este atât una de ordin tehnic - formal, cât și una care ține de voința care o instituie și o viabilizează, deci de măsura politică a dreptului. Prin urmare, este vorba de a se ține seama atât de condiția formală dar și de cea care privește conținutul.

Autenticitatea voinței interpretative a legiuitorului determină caracterul obligatoriu al interpretării legale. Interpretarea legală este obligatorie și pentru instanțe, însă forma administrativă a interpretării oficiale generale, care este efectuată de agentul administrativ asupra propriilor acte normative nu se impune instanțelor de judecată. Ceea ce le deosebește, ca principiu, nu este autenticitatea interpretării, ci, alături de agentul efector, este rangul obligativității. Atributul autenticității interpretării este semnul unicității puterii etatice, exprimat manifest pe diferite paliere și care constă în identitatea voinței interpretative cu voința normativă.

Într-adevăr „autenticitatea interpretărilor legală și administrativă dă genul lor proxim, iar diferența specifică constă în obligativitatea originară a interpretării legale, cu consecințele induse aplicării dreptului, în raport cu aceea derivată, proprie interpretării administrative cu

caracter general¹⁰. Realizarea interpretării de către autoritatea normativă care a elaborat actul originar și în aceeași formă, reprezintă o exigență a interpretării autentice; în fapt este vorba de respectarea unei echivalențe stricte între actul interpretării și actul interpretat, actul interpretativ dobândind forță juridică proprie actului originar.

O autoritate administrativă nu poate interpreta autentic decât propriu-i act normativ, nu și o lege; Parlamentul poate interpreta legea numai printr-o lege interpretativă, dar nu printr-o hotărâre sau moțiune¹¹. Există o consubstanțialitate a notei de autenticitate a ambelor forme de interpretare oficială - autentică, legală și administrativă. Asemănător ca și legea interpretativă, interpretarea administrativă generală nu produce un nou act, ci îl face mai operațional. Din cele arătate rezultă că atributul autenticității unește cele două feluri de interpretare oficială autentică.

În cazul interpretării de fundamentare nu se pune problema interpretării autentice. Interpretarea de fundamentare se desfășoară în spațiul elaborării dreptului, reprezentând o „maieutică” a actului normativ. Este de menționat faptul că deși nu se înserează în câmpul aplicării dreptului, interpretarea autentică servește în ultimă instanță ca premisă necesară în demersul de aplicare a normelor juridice prin clarificarea

¹⁰ *Ibidem*, p.52.

¹¹ I. Dogaru, D.C. Dănișor, Gh. Dănișor, *op. cit.*, p.383.

⁹ *Ibidem*.

înțelesului și finalității actului normativ interpretat¹². Privită ca făcând corp comun cu actul interpretat, interpretarea autentică generează efecte, apreciate a se produce în același timp intrării în vigoare a acestuia. Pornind de la acest înțeles, s-a constatat că pot rezulta o serie de pericole; astfel se poate ajunge de la interpretarea autentică la modificarea textului interpretat; de asemenea, s-a observat că nu există o distincție clară, netă, între un act normativ interpretativ, admis în principiu, și un act normativ retroactiv interzis de Constituție¹³.

După unii autori, actul interpretativ clarifică actul normativ inițial, nu îl înlocuiește; prin urmare nu angajează problema retroactivității pentru că nu este un act normativ nou. Alt punct de vedere este acela că autorul actului normativ interpretativ trebuie să exprime clar voința ca respectivul act să poată retroactiva. Există, de asemenea și opinia după care actul interpretativ este considerat un act normativ nou, și, prin urmare, numai pentru viitor poate produce efecte.

Deoarece actul interpretativ nu este unul propriu-zis nou, această situație este de natură să determine posibile dificultăți, să favorizeze posibile abuzuri din partea agentului interpretării autentice. Astfel, acesta poate statua un act normativ în fapt

retroactiv, ca fiind doar interpretativ, încălcând în felul acesta principiul neretroactivității, principiu care are rolul de a preveni voluntarismul juridic-normativ¹⁴.

Din cele arătate rezultă că „interpretarea autentică nu are ca obiect doar legea și ca sursă doar puterea legislativă, ci și actele administrative generale ale puterii executive”¹⁵. De asemenea, o sursă interpretativă cu autoritate normativă superioară poate interpreta actul normativ al unei autorități inferioare. Astfel, întrucât sursa superioară a interpretării este o autoritate normativă, ea poate modifica sau anula actele normative ale sursei inferioare, prin urmare ea are căderea mai mult să le și interpreteze, fapt care în practică se întâmplă mult mai rar.

Unele probleme ale interpretării concrete sau cazuale

O altă formă de manifestare a tipului oficial de interpretare este interpretarea concretă sau cazuală¹⁶. Fie că revine autorității judecătorești ori autorității administrative, când aceasta din urmă aplică norma la o situație dată, interpretarea în cauză este una concretă sau de caz. Așa cum s-a arătat, interpretarea administrativă cu caracter general, ca și interpretarea legală, aparține interpretării oficiale autentice; ipostaza administrativă a interpretării concrete este

¹² Nicolae Popa, op. cit, p.280.

¹³ D.C. Dănișor, Drept constituțional și instituții politice, vol.II, Exercițiul puterii în stat, Ed. „Europa”,

Craiova, 1996, p. 168 și urm.

¹⁴ Ibidem, p.169.

¹⁵ I. Humă, op. cit., p.53.

¹⁶ Gheorghe Avornic, op. cit., vol. II, p. 217

interpretarea cazuală. Această interpretare nu poate fi subsumată reductiv interpretării judecătorești. Astfel, alături de instanța de judecată, și agentul administrativ este pus în situația să emită un act juridic individual, act care implică în acest sens interpretarea cazuală. Autoritatea administrativă este pusă în această situație când eliberează o autorizație sau constată și sancționează o contravenție; ambele situații sunt urmarea aplicării unor norme determinate la un caz sau altul, prin urmare aplicarea vizează situații concrete. Totuși, unii autori numesc cazuală în mod exclusiv interpretarea judiciară¹⁷.

Este calificată cazuală și interpretarea efectuată de puterea legislativă în situația în care aplică norma la o împrejurare dată; de exemplu se aplică o normă cu prilejul ridicării imunității parlamentare unui senator în temeiul prevederilor specifice cuprinse în Regulamentul Senatului. Descifrarea semnificației normative a textului unui enunț prescriptiv, pentru a desprinde norma potrivită cazului cercetat, caz supus și el interpretării, formează conținutul interpretării cazuale. Este de menționat faptul că interpretarea cazuală exprimă nemijlocit interpretarea aplicativă, în timp ce interpretarea autentică constituie o premisă a aplicării actului normativ interpretat. Interpretarea cazuală reprezintă un demers unitar care implică atât alegerea normei

adecvate cazului în situație, cât și cercetarea acestui caz în lumina normei stabilite.

Fenomenologia juridică în cazul acestei interpretări are un caracter specific, deoarece, „în interpretarea cazuală norma se individualizează, iar cazul, situația se esențializează prin efortul interpretativ de abstractizare și generalizare, în măsură să rețină acele elemente particulare susceptibile să se așeze sub generalitatea prescriptivă a normei”¹⁸. Existând o cauză de soluționat, autoritatea care este chemată să aplice norma juridică procedează la clarificarea sensului textului normativ și a circumstanțelor, a faptelor ori a actelor în raport cu norma, demers făcut în scopul emiterii unui act de aplicare. Dacă rezultatul interpretării autentice constă în redolușirea semnificației textului unui act normativ originar și se încorporează în spațiul acestuia, în situația interpretării cazuale, rezultatul interpretării intră în conținutul actului de aplicare, act ce este în fapt un act juridic individual. Interpretarea cazuală, indiferent de factorii care au dreptul să o realizeze, are următoarele caracteristici: are aplicabilitate limitată la un raport juridic determinat; obligativitatea ei se manifestă numai în și pentru situația soluționată; neobligativitatea sa pentru alte autorități interpretative și pentru împrejurări similare și nici pentru aceeași autoritate într-o împrejurare identică¹⁹.

¹⁷ Radu I. Motica, Gheorghe Mihai, *Teoria generală a dreptului*, Ed. „All Beck”, București, 2001, p.110.

¹⁸ I. Humă, *op. cit.*, p.54.

¹⁹ Ioan Șantai, *Introducere în studiul dreptului*, Universitatea din Sibiu, 1991, p.147.

Reprezentativă pentru interpretarea cazuală este interpretarea judiciară; ea revine agentului judiciar, care este reprezentat de instanțele de judecată. Este de menționat faptul că în sistemul de drept român și nu numai, crearea dreptului de către jurisprudență este interzisă. Prin urmare, nu poate deveni izvor de drept soluțiile date de instanțele de judecată.

În situația când legea tace ori textul de lege nu este clar ori nu e posibilă analogia legii, pentru a răspunde obligației de soluționare a cazului, judecătorul este obligat să invoce dreptul prin principiile și valorile sale. Întrucât s-ar afecta separația puterilor în stat, se voiește a se respecta atribuțiile exclusiv aplicative. Astfel, judecătorul este obligat să rostească dreptul, însă i se interzice să creeze norma. În mod simplificat, interpretarea de caz poate fi reprezentată în forma unui silogism, în care premisa majoră este norma, premisa minoră este speța, iar concluzia dedusă reprezintă soluția.²⁰

Interpretarea judiciară produce efecte între părți (*inter partes*), ea are un caracter relativ. Este de subliniat faptul că o hotărâre judiciară este consitutivă de drepturi, după cum ea poate fi și declarativă de drepturi. Astfel, în cazul unui partaj succesoral, cu toate că drepturile succesoriale sunt recunoscute de instanță în temeiul legii, aceste drepturi se consideră a se fi născut în

²⁰ Gh. Lupu, Gh. Avornic, *Teoria generală a dreptului. Studiu teoretic introductiv*, Ed., „Lumina”, Chișinău, 1997, p.152.

momentul deschiderii succesiunii și nu al recunoașterii lor judiciare²¹. Dacă legea admite lacune, dreptul în integralitatea sa sistemic-normativă nu le admite. Această situație face în mod implicit ca instanțele obligate să acopere lacunele, care există în dreptul pozitiv, să fie puse în situația de a crea dreptul, nu chiar în mod obligatoriu.

Dincolo de modalitatea restrictiv-silogistică a modelului tradițional de interpretare, interpretarea judiciară nu se reduce la simpla constatare a faptelor; ea se sprijină pe efortul de valorizare, care reunește într-un tot aplicarea normelor și interpretarea aplicativă ce o condiționează în mod intrinsec. Judecătorul nu aplică o lege în mod mecanic, automat faptelor de soluționat; el procedează la o cercetare atentă a faptelor și a semnificațiilor textului de lege, căutând să selecteze acea lege care întrunește un optim în aplicarea sa, procedeu care implică și creativitate. Față de teoria tradițională asupra judecătorului, care era privit ca un simplu agent de aplicare a normei juridice, deschiderile pe care le oferă teoriile actuale dau o nouă lumină asupra instituției interpretării. Conform acestei viziuni, prin chiar faptul că este obligat să acopere lacunele dreptului pozitiv, judecătorul contribuie în mod *sui generis* la crearea dreptului.

Este de menționat faptul că, în parte, neajunsurile teoriei tradiționale a interpretării aplicative se aflau și în temeiurile epistemice ale acestei teorii. Astfel, conform

²¹ *Ibidem*.

acestei viziuni, hotărârea judecătorului este rezultatul liniar al aplicării normei la situația de fapt. Însă așa cum demonstrase și Immanuel Kant, actul cunoașterii implică în mod activ structurile logice ale subiectului cunoscător, în fapt cunoașterea fiind o reconstrucție mentală a lucrului, care în raport cu noi a devenit obiect. În esența ei, perceperea situației de fapt este o reconstrucție inerent subiectuală, un act epistemic creativ.

Situația de fapt, căreia judecătorul este chemat să-i aplice norma supusă interpretării, este reconstruită mental, este un lucru al reprezentării pe care și-a făcut-o despre această situație, deci nu este un lucru în sine. Judecătorul aplică norma la o situație dată în funcție de tabla de valori după care se conduce conștiința sa juridică. Acțiunea de percepere constructivă a situației se însoțește organic cu actul selectiv-valorizator al alegerii normei adecvate cazului, devenită astfel normă individualizată. Trebuie subliniat că această normă este în fapt însăși norma generală care se adaptează la particularitățile ireductibile ale cazului dat, adaptare individualizată, realizată de judecător. Prin individualizare, norma nu își neagă generalitatea, ea își sporește forța de modelare a situației date. Prin aplicarea normei la situația dată, norma de drept se împlinește, asumându-și realitatea de care se detașase la început ca imperativ abstract. Totuși, „Această desfășurare procesuală nu se produce însă de la sine; ea este expresia efortului aplicativ, adică revitalizant, pe care îl depune cel chemat „să aplice” norma,

de fapt să-i dea viață efectivă în plan relațional”²².

Așa cum s-a arătat, aplicarea normei la o situație dată este un act juridic individual, și ca urmare, ea produce efecte numai între părți. Însă după epuizarea tuturor căilor de atac, decizia judecătorului devine o decizie a puterii judiciare. În felul acesta ea dobândește autoritatea absolută a lucrului judecat, tinzând a exprima voința generală și o forță comparabilă cu aceea a legii. Tendința de a exprima voința generală în aceste condiții reprezintă constanta unei atitudini a puterii judecătorești în ordinea sa specifică și în limitele sale.

Se apreciază că legislatorul și interpretul (judecătorul) au un obiectiv asemănător, și anume să descopere și să formuleze dreptul, cu toate că primul vorbește pentru viitor și năzuiește la reglementarea părții celei mai mari a cazurilor uzuale, în timp ce interpretul, aici judecătorul soluționează cazurile aparte²³.

Judiciară ori administrativă, interpretarea cazuală generează o practică a aplicării dreptului; este vorba de o practică judiciară sau o practică administrativă. Din practica aplicării dreptului se constată că în unele sisteme de drept, cum este dreptul comun englez, hotărârile judecătorești care au devenit precedent judiciar dobândesc statutul de izvor de drept. De asemenea, în

²² I. Humă, *op. cit.*, p.57

²³ Paul Vander Eycken, *Methode positive de l' interpretation juridique*, Bruxelles, Paris, 1907, p.88.

alte sisteme de drept, hotărârile instanțelor de judecată, numai pentru cauze analoage, ajung să fie obligatorii, însă cu condiția ca ele să aibă o aplicabilitate repetată și să ia forma unei practici profilate²⁴.

*

Încercând o concluzie, am distins în lucrare în primul rând între obligativitatea originară a legii și obligativitatea derivată a celorlalte izvoare de drept. Pe această bază, am evidențiat că atributul autenticității vizează identitatea voinței oficial interpretative cu aceea abilitată normativ, căreia i se revendică și pe care o exprimă nemijlocit, oricare ar fi natura și rangul ei. Totodată, am evidențiat că lărgirea sferei noțiunii de interpretare autentică nu presupune și admiterea posibilității de transfer a forței juridice, aparținând interpretării legale, în planul interpretării administrative cu caracter general. Am desprins și faptul că obligativitatea originară a legii nu se transferă ca atare în obligativitatea derivată care aparține celorlalte izvoare de drept. Pe de altă parte, am evidențiat că diferitele forme de obligativitate antrenate de interpretarea oficială generală nu sunt într-o relație cauzală cu generalitatea interpretării autentice. Cât privește autenticitatea interpretării, ea nu trebuie privită reductiv, ca fiind un atribut exclusiv al interpretării legale.

Pe parcursul demersului întreprins, am arătat că fenomenologia juridică a interpretării cazuale are un caracter specific întrucât aici norma „se individualizează ” iar în cazul concret se esențializează prin efortul interpretativ de abstractizare și generalizare, în scopul aplicării celei mai potrivite norme la situația dată.

²⁴ I. Humă, op. cit., p.58.

Bibliografie:

1. Avornic, Gheorghe, *Tratat de teoria generală a dreptului, vol. I și II*, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, 2009-2010;
2. Barac, Lidia, *Elemente de teoria dreptului*, Ediția 3, Ed. C.H. Beck, București, 2013.
3. Boboș, Gh., *Teoria generală a dreptului*, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1994.
4. Castaldo, Andre, *Introduction Historique au droit*, Paris, 1999
5. Craiovan, I., *Tratat de teoria generală a dreptului*, Universul Juridic, București, 2009.
6. Del Vecchio, Giorgio, *Lecții de filosofie juridică*, Ed. Europa Nova.
7. Djuvara, Mircea, *Teoria generală a dreptului - drept rațional, izvoare de drept pozitiv*, Ed. All, București, 1995.
8. Dogaru, I., Dănișor, D.C., Dănișor, Gh., *Teoria generală a dreptului, curs de bază*, Ed. Științifică, București, 1999.
9. Humă Ioan, *Cunoaștere și interpretare în drept. Accente axiologice*, Ed. Academiei Române, București, 2005.
10. Kelsen, Hans, *Doctrina pură a dreptului*, Ed. Humanitas, București, 2000.
11. Lupu, Gh., Avornic, Gh., *Teoria generală a dreptului. Studiu teoretic introductiv*, Ed. Lumina, Chișinău, 1997.
12. Mihai, Gh. C., *Fundamentele dreptului. Argumentare și interpretare în drept*, Ed. Lumina Lex, București, 1999.
13. Motica, R. I., Mihai, Gh., *Teoria generală a dreptului*, Ed. All Beck, București, 2001.
14. Popa, Nicolae, *Teoria generală a dreptului*, Ediția 4, Ed. Beck, București, 2012..
15. Popescu, Sofia, *Teoria generală a dreptului*, Ed. Lumina Lex, București, 2000.
16. Sabo Imre, *Interpretarea normelor juridice*, Ed. Științifică, București, 1964.
17. Terrè, Fr., *Introduction générale au droit*, Dalloz, Paris, 1991.